

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Economía Circular y sostenibilidad en el Hotel Resonance BLU Santa Lucía. Análisis del Ciclo de Vida del proceso de alojamiento.

Autores: Avenida Mónaco Sur S/N, Camagüey, Cuba.

Teléfono: +5358644000. E-mail: yinet.reyes@minturcmg.tur.cu. 1Centro de Capacitación del Turismo de Camagüey, Cuba.

2Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

3Hotel Resonance BLU Santa Lucía

Resumen: El Hotel Resonance BLU Santa Lucía, figura entre los líderes en materia de sostenibilidad en el sector turístico del territorio. Es acreedor de reconocimientos y certificaciones ambientales. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en la aplicación del análisis del ciclo de vida del proceso de alojamiento del Hotel Resonance BLU Santa Lucía. Materiales y métodos: Se hizo una descripción del proceso, teniendo en cuenta los servicios en la habitación, estancia y limpieza diaria. Se determinó la estructura del costo del ciclo de vida del proceso de alojamiento. Los datos fueron recopilados mediante revisión documental y métodos empíricos, interpretándose por métodos cuantitativos y cualitativos. Se tomó de referencia información de dos trimestres del pasado año: Enero- Marzo y Julio-Septiembre, efectuándose un análisis comparativo: Ficha de Costo del Ciclo de Vida vs. Entradas de Productos (Enero -Marzo vs. Julio- Septiembre). Resultados: Esta instalación hotelera se preocupa por el cuidado y protección del medio ambiente. Debe obrar en favor de: dar prioridad a la reutilización y reciclaje de recursos, colocar contadores por áreas para la medición de portadores energéticos, adquirir paneles solares, incluir el análisis del ciclo de vida en la toma de decisiones. Discusión: El estudio evidencia que la transición hacia la economía circular en hoteles es posible. La afirmación anterior se puede materializar teniendo en cuenta la necesidad de la cooperación multisectorial: universidades(I+D), gobiernos(financiamiento) y comunidades (proveedores locales). Se constató además la necesidad de definir indicadores que permitan medir la reducción de la huella ambiental.

Palabras clave: turismo sostenible, economía circular, gestión de residuos, Análisis de ciclo de vida, gestión sostenible.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

